

O USO DE UM CANAL LAGUNAR COMO GEOINDICADOR DE EVENTO METEOROLÓGICO NO LITORAL MÉDIO DO RIO GRANDE DO SUL.

SOFIA LUISA TRAMONTINA DE BRITO¹

VENISSE SCHOSSLER²

JEFFERSON CARDIA SIMÕES³

PEDRO AMARAL REIS⁴

Resumo: O presente trabalho expõe os efeitos de um evento meteorológico extremo ocorrido entre os dias 22 e 30 de outubro de 2016 usando o canal lagunar intermitente da Lagoa do Peixe (litoral médio do Rio Grande do Sul) como um geoindicador. Empregando o sensoriamento remoto foi possível identificar o rompimento do canal, que estava em processo de assoreamento. Foram analisados dados de precipitação do satélite *Tropical Rainfall Measuring Mission*, imagens do satélite CBERS 4 e cartas sinóticas do CPTEC/INPE. A interpretação das imagens associadas aos bancos de dados de onda, vento e volumes de precipitação permitem deduzir que a rara abertura natural do canal provavelmente ocorreu em função dos volumes de precipitação e da maré de tempestade decorrentes de um intenso ciclone extratropical no Oceano Atlântico Sul.

Palavras-chave: TRMM, ciclone extratropical, dinâmica costeira.

Abstract: This article exposes the effects of an extreme meteorological event using the Lagoa do Peixe intermittent inlet of (Rio Grande do Sul central coast) as a geoindicador, between October 22 and 30, 2016. Using remote sensing it was possible to identify the inlet rupture that was in silting process. Were analyzed rainfall data from Tropical Rainfall Measuring Mission satellite, CBERS 4 satellite images, and synoptic maps from CPTEC/INPE. The interpretation of the images, associated to the database of waves, winds and rainfall allow to deduce that the natural opening of the channel, an event of rare occurrence, was probably due to the high volume of rainfall and the storm surge due to an intense extratropical cyclone in the South Atlantic Ocean.

Keywords: TRMM, CBERS 4, extratropical cyclone, coastal dynamics.

¹Bolsista de Iniciação Científica no Centro Polar e Climático, UFRGS, sofiabrito1998@hotmail.com

² Pesquisadora Associada no Centro Polar e Climático, UFRGS, venisse.schossler@ufrgs.br

³ Docente no Programa de Pós-Graduação da UFRGS, jefferson.simoes@ufrgs.br

⁴ Bolsista de Iniciação Científica no Centro Polar e Climático, UFRGS, pamaralreis@gmail.com

1 - Introdução

Muitos dos impactos causados pelo homem na natureza são perceptíveis somente a longo prazo. Em contrapartida a isso, a *Union of Geological Sciences* (estabelecida em 1992) por meio da *Commission on Geological Sciences for Environmental Planning* (COGEOENVIRONMENT) desenvolveu listas de indicadores geológicos, finalizadas por Berger e Iams (1996). Esses indicadores, também conhecidos como geoindicadores, possibilitam o monitoramento ambiental na escala de vida humana (<100 anos), facilitando a percepção da sociedade e governos a respeito das variações ocorridas na natureza em detrimento da ação antrópica. Berger (1997) descreve os geoindicadores como medidores de alta resolução das mudanças na superfície e sub superfície terrestre. As mudanças observadas em geoindicadores associadas a parâmetros hidrológicos, meteorológicos e biológicos possibilitam rastrear tendências e, inclusive, prever o comportamento do ambiente no futuro. Os geoindicadores podem ser indicativos das mais variadas mudanças ambientais, bem como podem ser as mais diversas feições geológicas/geomorfológicas.

As morfologias de canais costeiros, como canais lagunares, podem ser importantes geoindicadores de mudanças ambientais em áreas costeiras, principalmente quando não possuem estruturas associadas a eles. A Planície Costeira do Rio Grande do Sul (PCRGS) é caracterizada por sua grande sucessão de corpos lagunares intercomunicados. Entre tantos corpos lagunares encontramos a Lagoa do Peixe (LP), uma laguna conectada ao Oceano Atlântico por um canal de maré intermitente livre, que abre naturalmente somente em casos de chuvas excepcionais ou/e por marés de tempestade (Schossler *et al.*, 2017a). Entre os dias 26 e 28 de outubro de 2016, uma forte maré de tempestade atingiu a PCRGS e, por consequência, a área da LP. Ventos de até 13 m/s e rajadas de 28m/s, elevaram a altura significativa das ondas no litoral, que chegaram a 6 m. Essa elevação das ondas provocou inundações em toda PCRGS, deixando municípios sem luz e água por quatro dias. De acordo com as cartas sinóticas de altitude e superfície dos dias dos eventos (Figuras 1a e 1b, respectivamente), esta maré de tempestade foi provocada por um ciclone extratropical que se formou na Bacia do Prata e se deslocou posteriormente para o Oceano Atlântico Sul, chegando a ter em seu centro 986 hectopascals (hPa).

Assim, o objetivo desse trabalho é identificar o comportamento do canal da LP por sensoriamento remoto durante a maré de tempestade provocada pelo ciclone extratropical no mês de outubro de 2016. Os resultados aqui apresentados também podem contribuir

para um melhor entendimento sobre os impactos no perfil praiar em virtude da possível intensificação de ciclones extratropicais relacionadas a tendência de aquecimento do planeta.

Figura 1 – Cartas sinóticas da América do Sul no dia 28/10/2016 às 00 UTC onde fica evidente a atuação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul, próximo à PCRGS. Em a) carta de altitude e, em b) carta de superfície. Fonte: CPTEC/INPE

2 – Metodologia

Para a interpretação do geoindicador (canal da LP) foram utilizadas três imagens do satélite CBERS 04 do site da Divisão de Geração de Imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2018). Duas imagens anteriores e uma posterior ao evento, dos dias 10, 22 e 30 de outubro de 2016, respectivamente. Cada uma delas foi capturada em órbitas diferentes, portanto com ângulos de visada distintos. As imagens foram processadas e georreferenciadas em relação a um mesmo mapa base digitalmente, no ArcGis 10.3.1. Com objetivo de melhor interpretar e diferenciar os alvos foi criada uma composição colorida RGB com as bandas 16 (0,77 - 0,89 μm), 15 (0,63 - 0,69 μm), e 14 (0,52 - 0,59 μm), respectivamente nessa ordem. As bandas foram assim designadas porque destacam o relevo e a vegetação, além de diferenciar a areia seca e molhada.

Com o objetivo de aferir o volume precipitado estimado durante o evento, na área da LP foram analisados dados em grade (Figura 2) de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ do satélite *Tropical Rainfall*

Measuring Mission (TRMM), entre os dias 22 e 31 de outubro de 2016, obtidos no site da *National Aeronautic and Space Administration* (NASA, 2018).

Para melhor compreensão da atividade e intensidade dos ventos e ondas sobre a PCRGS nos dias do evento, foram observados e interpretados dados sobre vento (velocidade, rajadas e direção), pressão (hPa) e ondas (altura e período), que foram baixados do flutuador ARGOS 69150 do programa GOOS-Brasil (que é a componente GOOS brasileira da Aliança Regional para a Oceanografia no Atlântico Sudoeste Superior e Tropical (OCEATLAN).

Figura 2 – Localização da área de estudo e pontos em grade da precipitação. Em a) localização do Estado do Rio Grande do Sul no Brasil e, em b) distribuição dos oito pontos da grade *Tropical Rainfall Measuring Mission* utilizados.

4 – Resultados e discussões

Schossler *et al.* (2017b) utilizaram a Lagoa do Peixe como geoindicador de anomalias de precipitação no litoral médio da PCRGS. O canal da LP raramente se abre sozinho, ou seja, sem o uso de retroescavadeiras. Geralmente esse canal é aberto pela comunidade de pescadores, que necessita da troca de nutrientes entre o mar e a água da

LP para aumentar a produtividade de camarões (Schossler et al, 2017a e 2017b). Antes de ocorrer a tempestade, no dia 22 de outubro, o canal estava quase fechado pelo pontal (Figuras 3 e 4). Na figura 5, do dia 30 de outubro, ele se apresenta completamente aberto.

Em todas as figuras (3, 4 e 5) os tons de vermelho representam a vegetação e os tons de amarelo a areia (dunas e linha de praia). A água na figura 4 se apresenta preta, enquanto que nas figuras 3 e 5 é representada por tons de azul. Na figura 3 é possível identificar o canal principal (linhas mais escuras dentro do corpo lagunar) em consequência da pequena espessura da lâmina d'água. Em cada uma das imagens, o brilho das areias varia conforme a umidade nela retida, quanto mais clara e brilhante, mais seca está a areia, quanto mais escura e menos brilhante, maior a umidade.

Na figura 5, pós evento, podemos observar o afogamento dos pontais e bancos de areia dentro da LP (portanto com uma lâmina de água maior que o comum). Destaca-se na interpretação a impossibilidade de se visualizar o canal principal da LP, porque ainda que o canal estivesse aberto, a lâmina d'água estava espessa e turbulenta, fazendo com que a feição se encontrasse emersa, diferentemente das imagens anteriores.

Berger (1997, 1998) elaborou uma tabela e uma lista de geoindicadores, apontando as feições e fatores que são indicadores de variações climáticas, entre outras mudanças ambientais. A análise de fatores indicados por Berger, como a precipitação e parâmetros da maré de tempestade durante a passagem do ciclone, associados a interpretação das imagens permitiu associar um evento ao outro, ou seja, a passagem do ciclone extratropical e maré de tempestade, que por sua vez foram responsáveis pelo rompimento do pontal que fechava o canal. Associado a passagem do ciclone, o total de PP sobre a área lagunar em 8 dias (entre 22 e 30 de outubro) foi 42,7% (40,6 mm) da média do mês de outubro (95,3 mm). O segundo fator foi a velocidade do vento (velocidade de até 13 m/s e rajadas de 28m/s), que gerou ondas do quadrante SSW com quase 6 m de altura, 4 vezes a altura média das ondas na PCRGS (1,5 m) associadas as correntes preferenciais associadas a ventos de origem sul. Nesse período, diversas cidades da costa sul do Brasil tiveram suas ruas alagadas, permitindo deduzir a ocorrência de sobrelavagem (*washover*) sobre a embocadura do canal, colaborando para o seu rompimento.

Figura 3 – Imagem do dia 10 de outubro de 2016 do satélite CBERS 4. Destaca-se a laguna relativamente vazia deixando evidente os bancos de areia e os pontais, bem como o canal principal

Figura 4 – Imagem do dia 22 de outubro de 2016 do satélite CBERS 4. Observa-se a grande umidade em todo entorno do canal e o tom mais escuro das areias das dunas.

Figura 5 – Imagem do dia 30 de outubro de 2016 do satélite CBERS 4. Destaca-se a grande umidade nas dunas, e o afogamento dos pontais e bancos de areia dentro da laguna, bem como um visível avanço do mar sobre a praia.

5 – Considerações Finais

As observações nas imagens de satélite, associadas aos dados de ondas, PP, ventos e cartas sinóticas permitiram inferir que a passagem do ciclone extratropical, entre os dias 26 e 28 de outubro de 2016 na costa do RS, colaborou ou foi determinante para abertura do canal da LP observada na imagem pós evento (Figura 5). Além disso, o sensoriamento remoto se provou uma boa ferramenta para a análise de geoindicadores, pois possibilitou interpretar o comportamento morfológico do canal, antes e depois da passagem do ciclone, bem como o avanço da linha da praia e a grande quantidade de umidade na areia após o evento devido à alta e concentrada PP.

O ano de 2016 foi o mais quente dos registros históricos, desde 1880 (NOAA, 2017). No mesmo ano foi identificada maior intensidade da ciclogênese nas latitudes médias (Turner et al., 2017). Assim, esse estudo vem a contribuir com métodos e ferramentas para se monitorar ambientes atingidos por eventos meteorológicos, cada vez mais comuns devido as mudanças climáticas.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera (INCT da Criosfera) pelo apoio financeiro e ao NOTOS – Laboratório de Climatologia pelo suporte acadêmico.

Bibliografia

BERGER A.R. Assessing rapid environmental change using geoindicators. **Environmental Geology**, V 32, p. 36-44, 1997.

BERGER A.R. Environmental change, geoindicators, and the autonomy of nature. **GSA Today. Geological Society of America**, v. 8, n. 1, p. 3-8, 1998.

BERGER A.R.; IAMS, W. J. (Eds.). **Geoindicators-assessing rapid environmental changes in earth systems**. Rotterdam: Balkema, 1996.

CPTEC/INPE. **Centro de Previsões do Tempo e Estudos Climáticos/ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais**. <http://tempo.cptec.inpe.br/>. Acesso em 24 de abril de 2018.

Flutuador ARGO, **OCEATLAN**. <http://www.oceanlan.org/argo/dados/>. Acesso em: 26 de abril de 2018.

INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, **Divisão de Geração de Imagens| OBT | INPE**. <http://www.dgi.inpe.br/catalogo/>. Acesso em: 10 de dezembro de 2017.

NASA, National Aeronautic and Space Administration, **Atmospheric Composition, Water & Energy Cycles and Climate Variability**. <https://mirador.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/mirador/presentNavigation.pl?tree=project&dataset=3B43:%20Monthly%200.25%20x%200.25%20degree%20merged%20TRMM%20and%20other%20sources%20estimates&project=TRMM&dataGroup=Gridded&version=007&CGISESSID=b41177594e552cee2839386b295f159d> Acesso em: 24 de janeiro de 2018.

NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, **Global Climate Report – Annual 2016**. <https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613> Acesso em: 30 de abril de 2018.

SCHOSSLER V.; SIMÕES J. C.; AQUINO F. A.; FITZPATRICK C. E. Coastal geoindicators and anomalous precipitation patterns associated with variations in the SAM and the ENSO. **Revista Brasileira de Geografia Física** v.10, n.05, p.1419-1434, 2017.

SCHOSSLER, V.; TOLDO Jr., E.E.; DANI, N. Morfodinâmica da desembocadura da Lagoa do Peixe, litoral sul do Brasil. **Pesquisas em Geociências (UFRGS)**, v. 44, p. 25-39, 2017.

TURNER, J.; PHILLIPS, T.; MARSHALL, G. J.; HOSKING, S.; JAMES O. POPE, J. O.; BRACEGIRDLE, T. J.; DEB, PRANAB. Unprecedented springtime retreat of Antarctic sea ice in 2016. **Geophysical Research Letters**, v.44, p.6868-6875. 2017.